

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ У ДЕТЕЙ

Жумартова Шарофат Севиндиқовна

Jumartovasharofat@gmail.com

Бухарский областной многопрофильный детский больница

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10730066>

Актуальность. Гастроинтестинальная пищевая аллергия является важной медико-социальной проблемой. Данные о распространенности этой патологии весьма разноречивы. Так, по сведениям ряда исследователей, не менее 20-30% населения убеждены, что у них имеются те или иные проявления пищевой аллергии. По данным эпидемиологических исследований распространенность доказанной пищевой аллергии в развитых странах среди детей первого года жизни составляет 6%-8%, среди детей подросткового возраста - 2%-4%, а среди взрослых - 1,5%.

Цель исследования: Изучить состояние здоровья детей дошкольного возраста с гастроинтестинальной пищевой аллергией, разработать эффективные критерии диагностики и профилактики обострений этого заболевания.

Материалы и методы исследования. Дизайн, обстановка и участники: участники исследования развития от ребенка к взрослому, эпидемиологическая когорта из 57 детей и подростков, набранных в 2022 году из учреждений здравоохранения, образования, которые оказывали услуги детям с аллергический анамнез в возрасте от 5 до 12 лет. в 6 сельских местах и в городе Бухара.

Результаты исследования: Состояние здоровья детей дошкольного возраста с гастроинтестинальной пищевой аллергией характеризуется высокой частотой сопутствующей патологии (преобладали аллергические болезни 69,0%, патология нервной системы 52,6%), внутриутробные инфекции 35,2%, заболевания лор-органов 29,8%), выраженностью болевого синдрома (у 78,5%), частым формированием интестинального синдрома (у 82,5%). Для этих пациентов типичны симптомы общей интоксикации, в 56,1% случаев - кожные проявления аллергии. Имунный статус дошкольников с гастроинтестинальной пищевой аллергией отличается повышенным уровнем 1E в 41,2% случаев, высоким содержанием специфических к аллергенам пшеничной муки, коровьему молоку, молочным продуктам и куриному яйцу. Изменения со стороны гуморального, клеточного и фагоцитарного звеньев иммунитета разнонаправленны. Высокие значения O-антител к глиадину при нормальных показателях 1αA-антител и антител к тканевой трансглутаминазе позволяют отвергнуть диагноз целиакии у детей с гастроинтестинальной пищевой аллергией.

Заключение

Среди детей с гастроинтестинальной пищевой аллергией мальчиков и девочек было практически поровну. Мальчики составили 49,1%, девочки — 50,9%. Возрастной состав был следующий: с 1 до 3 лет - 35 человек (61,4%), с 4 до 5 лет - 17 человек (29,8%) и с 6 до 7 лет — 5 человек (8,8%).

References:

1. Атопический дерматит и инфекции кожи у детей: диагностика, лечение и профилактика. - Москва, 2004. - 104 с.

2. Баранов, А.А. Гастроинтестинальная пищевая аллергия у детей / А.А. Баранов, И.И. Балаболкин, О.А. Субботина. М. : Издательский дом «Династия», 2002. - С. 172..
3. Барановский, А.Ю. Псевдоаллергическая пищевая непереносимость / А.Ю. Барановский, Л.И. Назаренко, К.Л. Райхельсон / Новые Санкт-Петербургские Врачебные Ведомости: Всероссийский журнал врача общей практики. 2006. - № 1 . - С. 22-24.
4. Горячкина, Л.А. Крапивница / Л.А. Горячкина, Н.М. Ненашева, Е.Ю. Борзова // Лечащий врач. 2003. - №9. - С. 10-15.
5. Mukhammadieva M.I. (2022). Modern Clinical and Biochemical Characteristics of Liver Cirrhosis Patients of Viral Etiology with Spontaneous Bacterial Peritonitis //Texas Journal of Medical Science. – 2022.- P. 86-90.
6. Oblokulov Abdurashid Rakhimovich Mukhammadieva Musharraf Ibrokhimovna Sanokulova Sitora Avazovna Khadieva Dora Isakovna. (2023).CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF SPONTANEOUS BACTERIAL PERITONITIS IN PATIENTS WITH VIRAL LIVER CIRRHOSIS. Journal of Advanced Zoology, 44(S2), 3744–3750. Retrieved from <http://www.jazindia.com/index.php/jaz/article/view/1716>
7. Mukhammadieva M.I. (2023). Вирус этиологияли жигар циррози беморларида спонтан бактериал перитонит билан асоратланишнинг профилактикаси ва давосини такомиллаштириш//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. -2023.-P.947-953.
8. Mukhammadieva M. I. Improvement of primary prevention and treatment of complications with spontaneous bacterial peritonitis in patients with liver cirrhosis of viral etiology //Тиббиётда янги кун.-2023-9 (59). – 2023. – С. 247-252.